

АНАЛІЗ АВТОРСЬКИХ ІЛЮСТРАЦІЙ У АРТБУКАХ І ПІКЧЕРБУКАХ

Хуповка Олена Олексіївна ¹,
Брянцева Ганна Володимирівна ² [0000-0002-9689-8497]

¹ Здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, elena.20020505@gmail.com

² Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дизайну, член Спілки дизайнерів України, Запорізький національний університет, Україна, bganna33@gmail.com

Анотація. Робота присвячена аналізу тенденцій у авторських ілюстраціях сучасних пікчербуків і артбуків на прикладі європейських авторів і дизайнерів. Розглянуто і проаналізовано графічні засоби, кольорові поєднання, шрифтові пари та прийоми композиції, по які звертаються автори і дизайнери за ілюстрування книг.

Ключові слова: авторські ілюстрації, артбук, пікчербук.

Артбуки і пукчербуки – це книжкові видання, в основі яких є ілюстрації, щоб розповісти історію (Kennedy, 2019). Питома вага ілюстрацій більша за аналогічну текстової складової. Одразу слід наголосити, що аудиторія таких книг велика і охоплює увесь віковий діапазон — від найменших дітлахів до дорослих людей. Сучасний книжковий ринок представлений як артбуками, так і пікчербуками, у тому числі сайленсбуками поруч із віммельбухами і мальописами, а також книгами активіті. Графічні засоби в таких книжках варіюються. Фарби (пастельні, олійні, акрилові, акварельні, гуашові), кольорові олівці, лайнери, ручки, маркери. Також затребуваною є техніка колажу (ілюстрації «збираються» з різних сортів паперу (крафт, кольоровий, тонкий і цупкий, картон тощо), ниток і клаптиків тканини і мережива; листя з гербарію, пластилін, карвінг, металеві деталі тощо.

Окрему позицію посідає цифрова графіка. Більшість сучасних книжок із малюнками пишуть письменники, а ілюструють ілюстратори, хоча співпрацюють вони над проектами разом. Але аналіз тенденцій сучасного книжкового ринку засвідчує, що у першій чверті ХХІ століття зросла питома вага видань, у яких автор і ілюстратор — це одна й та сама людина, тобто або автор одночасно виступає як ілюстратор, або ілюстратор приймає рішення

виступити у ролі письменника для намальованої ним історії (Магдисюк et al., 2019).

На світовому книжковому ринку широко відомими авторами і ілюстраторами, чийі книжки упізнаються, що називається, з першого погляду, є Девід Маккі, Бенджі Девіс, Андре Джайлз, Джилл Барклем, Габріель Вінсан, Астрід Шекелс, Ен Лейсен, Нік Баттерворт, Андре Джайлз, Філіп де Кемметер — вони написали і проілюстрували як окремі пікчербуки, так і серії пікчербуків, серед яких серії, які мають багатомільйонну аудиторію читачів, серед них такі серії: «Історії парку Персі», «Казка за казкою», «Гектор Лис», «Ернест та Селестина», «Ожиновий Живопліт», «Мій друг Кит», «Елмер». Зупинимося більш докладно на двох авторах і ілюстраторах і їх пікчербуках.

Автор і ілюстратор Андре Джайлз створив пікчербук «Жирафи не танцюють». У книзі йдеться про жирафу, який будь-що хоче танцювати з іншими звірями. Це приклад дитячої книги, розрахованої на вік від 3 до 8 років, у чому одразу можна переконатися, коли, гортаючи сторінки, «занурюєшся» у насичений колір ілюстрацій на сторінках. В цілому кольорова гама складається з контрастних відтінків. Там де багато звірів на одному розвороту там багато різних відтінків, але там, де розвороти, на яких лишень головний герой або звірі парами, гама стає більш обмеженою. Чорний текст виділяється на тлі яскравих ілюстрацій, в цілому йде компактними блоками, а іноді стискається до декількох рядків. Візуальний ряд пікчербуку виглядає цілісним, починаючи від тексту і завершуючи ілюстраціями, все працює на історію, яку розповідає автор.

Автор і ілюстратор Філіп де Кемметер створив пікчербук «Тато на зв'язку». Він, дизайнер за фахом, виступає одночасно як автор і як ілюстратор до своєї книги. Тему, яку він акцентує, є дуже актуальною для нашого часу. Йдеться про тата-пінгвіна, який завжди онлайн та одного разу він не зміг до нього приєднатися. Ілюстрації виконані досить мінімалістично, за рахунок свідомо спрощеної форми персонажів. На відміну від персонажів, більшу деталізацію отримали тло, зокрема предмети побиту. Кольорова гама стримана, але немає жодного зайвого кольору. Всі кольори, крім червоного на шалику у татка-пінгвіна, доволі стримані. Не зважаючи на те, що ілюстрації повносторінкові, вони видаються відкритими за рахунок досить світлих тонів, що дає відпочити оку. Тут є блоки з текстом, що розповідають основну історію а також втілено елементи мальовису для діалогів персонажів. Обкладинка виконана в монохромних відтінках з додаванням одноко контрастного червоного кольору. Єдність стилю, простота форм буде подобатись дитині, а акценти на тлі будуть спонукати її залишитись на сторінці і роздивлятися їх довше.

Отже, проаналізувавши авторські ілюстрації, які представлені в сучасних артбуках і пікчербуках по таких пунктах як графічні засоби, кольорові поєднання, шрифтові пари та прийоми композиції, можна зробити висновок, що в першу чергу саме авторські ілюстрації впливають на єдиний стиль та на

впізнаваність образів та персонажів з книги і викликають емоції, які спонукатимуть читачів різного віку залюбки повертатися до таких книг.

Літературні джерела

1. Kennedy, E. (2019). What Is a Picture Book? | *Thought.Co*. Retrieved from : <https://www.thoughtco.com/what-is-a-picture-book-626980>
2. Магдисюк, Л., & Бульчик, Т. (2019). Артбук як сучасна форма збереження та структурування наративів особистості. *Інноваційні арт-терапевтичні технології: матеріали I Всеукр. наук. інтернетконф.*, (12 березня 2019 р.), Переяслав-Хмельницький, С. 82–86.